

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРИЗИСА ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE CRISIS OF ADOLESCENCE AND ITS IMPACT ON INTERPERSONAL CONFLICTS

САВЕЛЬЕВА АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы.

SAVELYEVA ANGELINA ALEKSEEVNA,

St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work.

Научный руководитель: Сапожников Алексей Сергеевич,
кандидат психологических наук, доцент,

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы.

Scientific supervisor: Sapozhnikov Alexey Sergeevich,
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work.

Статья посвящена анализу психологических аспектов кризиса подросткового возраста и его влияния на межличностные конфликты. Рассматриваются ключевые особенности психического и физиологического развития подростков, включая перестройку когнитивных образований, динамику мотивов и ценностей, формирование самосознания. Выявляются внутренние и внешние факторы, влияющие на протекание подросткового кризиса и возникновение межличностных конфликтов. Особое внимание уделяется роли семьи, сверстников и социальной среды в личностном становлении подростков. Обсуждается двойственная природа межличностных конфликтов как фактора риска и потенциального ресурса для личностного роста. Предлагаются рекомендации по профилактике и конструктивному разрешению конфликтов в подростковом возрасте.

The article is devoted to the analysis of the psychological aspects of the crisis of adolescence and its impact on interpersonal conflicts. The key features of the mental and physiological development of adolescents are considered, including the restructuring of cognitive formations, the dynamics of motives and values, and the formation of self-awareness. The internal and external factors influencing the course of the adolescent crisis and the emergence of interpersonal conflicts are revealed. Special attention is paid to the role of family, peers and the social environment in the personal development of adolescents. The dual nature of interpersonal conflicts as a risk factor and a potential resource for personal growth is discussed. Recommendations for the prevention and constructive resolution of conflicts in adolescence are offered.

Ключевые слова: *подростковый возраст, кризис, самосознание, идентичность, эмоциональная нестабильность, межличностные конфликты, личностные особенности подростков, профилактика конфликтов.*

Key words: *adolescence, crisis, self-awareness, identity, emotional instability, interpersonal conflicts, personality characteristics of adolescents, conflict prevention.*

Подростковый возраст является одним из самых сложных и важных периодов в жизни человека. Это время интенсивного физического, психологического и социального развития, которое сопровождается значительными изменениями в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах. Именно в этот период формируются основы личности, мировоззрения и ценностных ориентаций, происходит активное становление самосознания и самоопределения.

Актуальность темы исследования психологических особенностей подросткового возраста и их влияния на межличностные конфликты обусловлена несколькими факторами. Во-первых, подростки особенно чувствительны к социальным взаимодействиям и остро реагируют на любые проявления несправедливости, неуважения или пренебрежения со стороны окружающих. Во-вторых, в силу недостаточной эмоциональной зрелости и неустойчивости самооценки, подростки склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, которые могут привести к серьезным конфликтам с родителями, учителями и сверстниками. В-третьих, межличностные конфликты в подростковом возрасте могут иметь долгосрочные негативные последствия для психического здоровья и социальной адаптации личности.

Таким образом, глубокое понимание психологических особенностей подросткового возраста и их роли в возникновении и развитии межличностных конфликтов является необходимым условием для разработки эффективных стратегий профилактики и разрешения конфликтных ситуаций, а также для создания благоприятных условий для гармоничного развития личности подростка.

Цель данной статьи заключается в обобщении и анализе современных научных исследований, посвященных изучению психологических особенностей подросткового возраста и их влияния на межличностные конфликты. В рамках статьи будут рассмотрены ключевые теоретические подходы к пониманию психологии подросткового возраста, проанализированы основные факторы, способствующие возникновению межличностных конфликтов в этот период.

Перестройка когнитивных образований в подростковом возрасте.

В подростковом возрасте происходят существенные трансформации в сфере познавательных процессов, которые характеризуются качественными изменениями в структуре и функционировании когнитивных образований [10; 14]. Одним из ключевых аспектов этих преобразований является интенсивное развитие абстрактного мышления, которое позволяет подростку оперировать сложными понятиями, идеями и теориями, выходящими за рамки конкретного опыта [10; 15]. Параллельно с этим наблюдается значительный рост познавательной активности, выражающийся в стремлении подростка к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, расширению кругозора и углублению знаний в различных областях [14; 17].

Важно отметить, что в подростковом возрасте происходит не только количественное накопление знаний и умений, но и качественная перестройка самого процесса познания [10; 19]. Подросток начинает более осознанно и целенаправленно познавать, и анализировать самого себя, свои мысли, чувства, мотивы и поступки [5; 20]. Формируется способность к самопознанию и рефлексии, которая позволяет подростку выстраивать более адекватный и дифференцированный образ Я, осознавать свои сильные и слабые стороны, ставить перед собой реалистичные цели и задачи [5; 21].

Динамика мотивов и ценностей в подростковом возрасте.

Наряду с перестройкой когнитивных образований, в подростковом возрасте происходят глубокие изменения в системе мотивов и ценностей личности [18; 23]. Эти изменения носят

качественный характер и связаны с появлением новых устойчивых личностных интересов, потребностей и стремлений, которые начинают определять направленность поведения и деятельности подростка [9; 18].

Одной из центральных тенденций мотивационно-ценностного развития в подростковом возрасте является усиление потребности в самовыражении, самоутверждении и самовоспитании [13; 20]. Подросток стремится заявить о себе, продемонстрировать свою индивидуальность и значимость, добиться признания и уважения со стороны окружающих [5; 18]. В то же время, он начинает более критично относиться к себе, своим личностным качествам и поступкам, ставить перед собой задачи самосовершенствования и работать над их реализацией [19; 24].

Влияние кризиса подросткового возраста на развитие личности.

Кризис подросткового возраста, сопровождающийся масштабными преобразованиями в когнитивной, мотивационной и личностной сферах, может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на развитие личности [1; 8]. С одной стороны, наличие устойчивых личностных интересов и мотивов, сформировавшихся в ходе предшествующего развития, может способствовать более гладкому и конструктивному протеканию подросткового кризиса, помогая подростку сохранять целостность и направленность личности в условиях интенсивных изменений [20; 21].

С другой стороны, кризисные явления в подростковом возрасте нередко сопровождаются рядом негативных проявлений, таких как потеря непосредственности и спонтанности поведения, демонстративное стремление к независимости и самостоятельности, снижение мотивации к учебной деятельности, конфликты с родителями и педагогами [7; 11]. Эти проявления могут создавать дополнительные трудности для социальной адаптации подростка и его эффективного взаимодействия с окружающими [6; 22].

Несмотря на потенциальные негативные последствия, кризис подросткового возраста играет важную роль в формировании нового уровня самосознания и становлении зрелой личности [8; 20]. Преодолевая противоречия и трудности этого периода, подросток приобретает ценный опыт самопознания, самоопределения и саморегуляции, который становится основой для дальнейшего личностного роста и развития [1; 21].

Психические и физиологические особенности развития в подростковом возрасте.

Подростковый период характеризуется сложностью и противоречивостью психологических особенностей, обусловленных интенсивными изменениями в физиологическом, когнитивном и социальном развитии индивида [10; 14]. Эти трансформации затрагивают все сферы жизнедеятельности подростка и могут приводить к возникновению внутриличностных конфликтов и психологических проблем [1; 18].

Внутренние и внешние условия развития в подростковом возрасте могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на процесс личностного становления [2; 19]. К внутренним условиям относятся индивидуально-психологические особенности подростка, такие как темперамент, характер, способности и мотивация [5; 23]. Внешние условия включают в себя семейную ситуацию, социальное окружение и культурно-исторический контекст развития [9; 13].

Нарушения нормального хода личностного развития в подростковом возрасте могут быть вызваны рядом факторов, среди которых особое значение имеют психологические и социальные [6; 12]. К психологическим факторам относятся особенности личности подростка, такие как половозрастные характеристики, уровень самооценки и акцентуации характера [11; 16].

Половозрастные особенности развития в подростковом возрасте связаны с процессом полового созревания и формированием гендерной идентичности [10; 17]. Эти изменения мо-

гут приводить к повышенной эмоциональной нестабильности, конфликтности и рискованному поведению, особенно у мальчиков [22].

Самооценка подростков отличается неустойчивостью и противоречивостью, что обусловлено интенсивным развитием самосознания и рефлексии в этот период [5; 20]. Неадекватная самооценка (завышенная или заниженная) может стать причиной межличностных конфликтов и затруднений в общении со сверстниками и взрослыми [7; 18].

Акцентуации характера, представляющие собой чрезмерную выраженность отдельных черт личности, могут усугублять психологические проблемы подростков и приводить к девиантному поведению [6; 11]. Наиболее распространенными типами акцентуаций в подростковом возрасте являются гипертимный, циклоидный, лабильный и астено-невротический [11].

Ситуация внутрисемейного развития играет ключевую роль в формировании личности подростка и может выступать как фактором защиты, так и фактором риска [9; 21]. Гармоничные детско-родительские отношения, основанные на эмоциональной поддержке и уважении автономии подростка, способствуют его успешной социализации и адаптации [13; 24]. Напротив, конфликтные и дисгармоничные отношения в семье могут приводить к нарушениям поведения и эмоциональным проблемам у подростков [2; 12].

Социальные факторы развития личности в подростковом возрасте.

Положение подростка в группе сверстников является одним из ключевых социальных факторов, определяющих его личностное развитие [4; 18]. В подростковом возрасте общение со сверстниками выходит на первый план и становится ведущей деятельностью, в рамках которой формируются основные новообразования этого периода: чувство взрослости, самосознание и рефлексия [10; 20].

Принадлежность к референтной группе сверстников и социометрический статус в ней оказывают значительное влияние на самооценку и поведение подростка [5; 13]. Высокий статус в группе и позитивные отношения со сверстниками способствуют формированию адекватной самооценки и просоциального поведения [18]. Низкий статус и отвержение сверстниками, напротив, могут приводить к снижению самооценки, эмоциональным нарушениям и асоциальному поведению [6; 22].

Окружающая социальная среда, включающая в себя школу, средства массовой информации и культурно-исторический контекст развития, также играет важную роль в личностном становлении подростков [3; 13]. Школьная среда может выступать как фактором риска (при наличии буллинга, конфликтов с учителями и неуспеваемости), так и фактором защиты (при благоприятном психологическом климате и поддержке со стороны педагогов) [7; 12].

Средства массовой информации и интернет оказывают все большее влияние на ценности, установки и поведение современных подростков [6; 17]. Некритичное восприятие информации и вовлеченность в деструктивные интернет-сообщества могут приводить к формированию искаженной картины мира и девиантному поведению [6].

Культурно-исторический контекст развития определяет нормы, ценности и ожидания общества по отношению к подросткам, а также доступные им возможности и ограничения [8; 15]. Различия в социально-экономическом положении семей, этнокультурной принадлежности и религиозных традициях могут приводить к неравенству в доступе к образовательным и социальным ресурсам, что сказывается на личностном развитии подростков [13; 19].

Межличностные конфликты как фактор личностного развития в подростковом возрасте.

Межличностные конфликты в подростковом возрасте представляют собой сложное и многогранное явление, тесно связанное с процессом личностного развития [1; 18]. Согласно современным исследованиям, эти конфликты могут рассматриваться не только как негативный фактор, но и как ситуация интенсивного личностного роста подростка [7; 20].

Одной из ключевых особенностей межличностных конфликтов в подростковом возрасте является их тесная связь с внутриличностными конфликтами [1; 21]. Внешние противоречия в отношениях со сверстниками и взрослыми часто отражают внутренние противоречия и конфликты самосознания подростка, связанные с процессом формирования его идентичности и ценностно-смысловой сферы [8; 20]. В то же время, межличностные конфликты могут выступать причиной возникновения или обострения внутриличностных конфликтов, создавая дополнительное напряжение и затрудняя процесс личностного развития [2; 12].

Межличностные конфликты в подростковом возрасте сопровождаются интенсивной перестройкой когнитивных образований, связанной с развитием абстрактного мышления, рефлексии и самосознания [10; 14]. Подросток начинает более глубоко осознавать себя, свои мысли, чувства и поступки, что приводит к изменению его отношения к себе и окружающим [5; 18]. Параллельно с этим происходит динамика мотивов и ценностей личности подростка, связанная с появлением новых потребностей и интересов, таких как стремление к самоутверждению, самовыражению и самовоспитанию [19; 23].

Влияние межличностных конфликтов на развитие личности подростка носит двойственный характер [6; 12]. С одной стороны, эти конфликты тесно связаны с кризисом подросткового возраста и изменением социальной ситуации развития, что может приводить к негативным последствиям, таким как нарушения поведения, эмоциональные проблемы и трудности в общении [11; 22]. С другой стороны, конструктивное разрешение межличностных конфликтов способствует становлению самосознания, формированию адекватной самооценки и развитию адаптивного поведения подростка в сфере межличностных отношений [5; 18].

Подростковый возраст обладает значительным потенциалом для формирования адаптивного поведения в межличностных конфликтах, поскольку ведущим типом деятельности в этот период становится интимно-личностное общение со сверстниками [10; 13]. Именно в процессе общения и взаимодействия с ровесниками подросток осваивает новые социальные роли, приобретает коммуникативные навыки и учится конструктивно разрешать противоречия и конфликты [4; 17]. Важную роль в этом процессе играют такие личностные качества, как эмпатия, толерантность, асертивность и способность к сотрудничеству [3; 24].

Межличностные конфликты в подростковом возрасте представляют собой важный фактор личностного развития, тесно связанный с внутриличностными конфликтами, перестройкой когнитивных образований и динамикой мотивов и ценностей [1; 19]. Несмотря на потенциальные негативные последствия, эти конфликты могут способствовать становлению самосознания, формированию адекватной самооценки и развитию адаптивного поведения подростка в сфере межличностных отношений [5; 18]. Создание условий для конструктивного разрешения межличностных конфликтов и развития коммуникативных навыков является важной задачей психолого-педагогического сопровождения подростков в процессе их личностного становления [12; 13].

Заключение.

1. Кризис подросткового возраста является важным этапом в психическом развитии личности, характеризующимся перестройкой всей системы отношений подростка с окружающим миром и самим собой.

2. Ключевыми особенностями данного кризиса являются:

- стремление к независимости и автономии;
- повышенная эмоциональность и перепады настроения;
- конфликты с родителями и другими авторитетными взрослыми;
- рост значимости сверстников и их оценки.

3. Указанные особенности нередко приводят к возникновению межличностных конфликтов подростков с окружающими, что оказывает негативное влияние на их личностное

развитие и социальную адаптацию.

4. Для успешного преодоления кризиса подросткового возраста и связанных с ним конфликтов, требуется грамотное психолого-педагогическое сопровождение со стороны взрослых (родителей, учителей, психологов).

Перспективы дальнейших исследований:

– Углубленное изучение взаимосвязи между психологическими особенностями подросткового возраста и спецификой протекания межличностных конфликтов.

– Разработка эффективных психологических технологий профилактики и разрешения конфликтов в подростковой среде.

– Исследование гендерных и возрастных различий в проявлении кризиса подростковой и связанных с ним конфликтных ситуаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдулова Т.П. Возрастные кризисные явления в формировании идентичности подростков. М.: Прометей, 2013. 156 с.
2. Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. М.: Юридическая литература, 1973. 253 с.
3. Argyris C. Understanding Organizational Behavior. Homewood, IL: Dorsey Press, 1960. 470 p.
4. Bandura A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977. 247 p.
5. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986. 422 с.
6. Гишинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других "отклонений". СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004. 520 с.
7. Демьянович О.И. Субъективные представления подростков о конфликте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. 2009. № 1. С. 214-220.
8. Erikson E.H. Identity: Youth and Crisis. New York: W.W. Norton & Company, 1968. 336 p.
9. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни. М.: Просвещение, 1991. 143 с.
10. Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. 255 с.
11. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. Л.: Медицина, 1985. 416 с.
12. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям и подросткам с проблемами в развитии. СПб.: Речь, 2006. 352 с.
13. Мудрик А.В. Социальная педагогика. М.: Академия, 2000. 200 с.
14. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.: Юрайт, 2013. 460 с.
15. Piaget J. The Moral Judgment of the Child. Glencoe, IL: Free Press, 1948. 418 p.
16. Прихожан А.М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст. 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. 192 с.
17. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб.: Питер, 2000. 624 с.
18. Реан А.А. Психология подростка. СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. 432 с.
19. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. М.: Педагогика, 1989. 208 с.
20. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. 344 с.
21. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / пер. с англ.; общ. ред. и предисл. Толстых А.В. М.: Прогресс, 1996. 344 с.
22. Юферова О.А. Особенности проявлений агрессивности в подростковом возрасте // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2011. № 6 (76). С. 175-180.
23. Якобсон П.М. Психологические компоненты и критерии становления личности. М.: Педагогика, 1984. 128 с.
24. Яновская М.Г. Эмоциональные аспекты нравственного развития личности: монография. Иркутск: Иркутский государственный университет, 1986. 184 с.

© Савельева А.А., 2024.